

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommario
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'imgo al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rossend Arques

87-102

- S. Cristaldi, *Dante, Ulisse e il richiamo del lontano*, in *Lecturae Dantis. Dante oggi e letture dell'Inferno*, a cura di Id., Catania, Rubbettino Editore, *Le forme e la storia*, n. s. IX, 2016, 2, p. 263-296.
- B. Croce, *La Poesia di Dante*, London, Forgotten Books, 2018.
- F. De Sanctis, *Storia della letteratura italiana*, a cura di G. M. Fioravanti, Milano, Rizzoli, 2020.
- D. Rondoni, *Per lei. E per tutti. Appunti su Dante e sull'amore*, Forlì, CartaCanta editore, 2021.
- E. Malato (a cura di), *Dizionario della Divina Commedia*, Roma, Salerno, 2021.
- C. Tramontana, *Beatrice e il nome di Dante*, in "*Buon cristiano fatti manifesto*", a cura di M. R. Firenze e F. D. Tosto, Siracusa, Editrice Istina, 2023, pp. 179-192.

Il ‘sacro’ in Dante e in Gaudí

RAFFAELE PINTO

Universitat de Barcelona

ORCID: 0009-0000-6295-3446

Discorso di apertura del convegno

Il sacro in Dante e Gaudí, Verona, 30 settembre-1° ottobre 2025

Abstract: A partire dalle nozioni antropologiche più generali relative al ‘sacro’, si prendono in considerazione gli aspetti della poesia di Dante e dell’architettura di Gaudí che consentono una lettura comparativa dei rispettivi capolavori (*Commedia* e *Sagrada Família*), pur nella distanza delle relative epoche e nella differenza dei codici espressivi.

Prende oggi l’avvio un’iniziativa promossa dal Centro Scaligero degli Studi Danteschi (CSSD) e dall’Università di Barcellona, e di cui è ispiratrice la Prof.ssa Albertina Cortese, direttrice del Centro, con la quale ci proponiamo di instaurare un dialogo ideale fra due figure somme della civiltà europea, un poeta, Dante, e un architetto, Gaudí, interrogati intorno ad un tema che profondamente li accomuna, pur nella distanza storica e nella differenza dei linguaggi artistici, ossia il sacro, quale esso si manifesta nei rispettivi capolavori, ossia la *Divina Commedia* e la *Sagrada Família*. Onorato di esserne il coordinatore, mi propongo di illustrare in questa prolusione i criteri generalissimi della sua articolazione tematica, che sarà poi analiticamente svolta dagli illustri colleghi che hanno accettato di intervenire con i loro contributi, e ai quali esprimo ora la mia più sincera gratitudine, configurando il ricco programma che avete nella locandina. Mi preme, però, innanzitutto segnalare l’eccezionalità della proposta della prof.^a Cortese, che, convocando studiosi ed esperti di formazione e campo di studi diversissimi, ossia critici letterari ed architetti, lancia una sfida alla comunità scientifica proponendo un confronto di saperi che attraversa o salta a piè pari gli steccati accademici del lavoro intellettuale, obbligando tutti noi ad affacciarci su un territorio più o meno ignoto (nel mio caso molto ignoto).

Indipendentemente dalla tematica proposta alla nostra attenzione, questa sfida ha l’effetto di ossigenare la ricerca, mostrando aspetti ignorati o trascurati di un sapere accademicamente rigidamente recintato, e che invece presume, a volte boriosamente, di controllare in tutte le sue sfaccettature: eccoci allora qui riuniti, studiosi di poesia e

studiosi di architettura che, attraverso il dialogo e il confronto, scoprono l'ampio territorio di intersezione dei loro saperi.

La prima domanda alla quale voglio rispondere è la plausibilità dell'accostamento fra Gaudí e Dante. La domanda è resa necessaria dal fatto che, tranne qualche non trascurabile eccezione, mai la ricerca, sia di critici letterari che di storici dell'arte, ha messo in rapporto Gaudí a Dante. Queste nostre giornate, quindi, quelle che si celebreranno l'anno prossimo a Barcellona, aprono una via di indagine radicalmente nuova, e di ciò va dato merito alla lungimirante intuizione di Albertina Cortese. Passo ora a illustrare la nostra iniziativa, che si articolerà in due momenti spaziotemporali che corrispondono a due prospettive generalissime secondo le quali le opere maggiori delle due figure saranno analizzate e confrontate, ossia il simbolismo (che ha come scenario Verona, e si protrarrà in quattro sessioni durante due giornate), e poi la poesia e l'arte (che avrà come scenario Barcellona nel 2026, anniversario della morte dell'architetto, la cui articolazione è ancora in processo di allestimento). Per 'sacro' intendo, preliminarmente e senza ipotizzare analisi che vadano in direzioni diverse, il significato che l'etimologia della parola ha nelle lingue indoeuropee (penso in particolare ad Emile Benveniste e al suo *Vocabolario delle istituzioni indoeuropee*), ossia la apertura sulla trascendenza, una apertura che, sebbene sia storicamente definita tanto in Dante quanto in Gaudí come religiosità scritturale (ossia il Cristianesimo o, più, precisamente, il Cattolicesimo), manifesta, in entrambi, una esigenza più ampia di quanto esprima un credo storicamente definito, ossia l'esigenza universalmente umana di dare un significato culturale (di culto) al reale, che viene, per così dire, sacralizzato, nel momento in cui esso viene investito di valori che trascendono le necessità esistenziali dell'essere umano, necessità che possiamo definire, in senso lato, come economiche. Le linee di ricerca saranno dunque la tensione verso la trascendenza, e la esplorazione della verità dell'uomo e del mondo in una dimensione che è, da un lato, prefigurazione del divino, giacché il reale, metaforizzato attraverso la parola e la pietra, è per entrambi accesso al divino, tragiurato quindi *per speculum in aenigmate*; e dall'altro la ricostruzione dell'uomo e del mondo nella radicale immanenza della materia poeticamente plasmata dal genio dell'artefice, nell'*hic et nunc* della loro esistenza storica. L'alone auratico che anticamente avvolgeva il 'sacro' (secondo Walter Benjamin) viene trascritto nel linguaggio a tutti accessibile della modernità letteraria ed architettonica, da loro non profanato, certo, ma bensì secolarizzato: per Dante la poesia può veicolare il 'sacro' nella lingua e sulle labbra delle donne (mediante il *femineo ... labello* della I *Egloga* a Giovanni del Virgilio); per Gaudí "la sacralità dello spazio può manifestarsi nel 'secolare', in

questo nostro *saeculum*” (come spiega Raimon Panikkar: *Lo spazio sacro è lo spazio reale*, in AA.VV., *Gaudí. Spazio e segni del sacro*), e lo spazio stesso può essere inteso come una manifestazione del sacro:

Le strutture ad albero della Sagrada Família (scrive Maria Mannone in un saggio dal titolo intrigante: *Dante, Gaudí, Dalí: un dialogo fra geometria, natura e fede*) racchiudono un significato simbolico: il “sacro”, all’interno della cattedrale, è rappresentato dallo spazio stesso. Lo spazio non è quindi un contenitore, ma diviene esso stesso oggetto di studio e di devozione. E sappiamo come il concetto di spazio sia centrale nella fisica e nella matematica contemporanea. I continui riferimenti alla natura sottolineano inoltre l’importanza della connessione e fra l’uomo e il Creato, tema di particolare attualità e drammaticità, in tempo di deforestazioni selvagge e cambiamenti climatici.

Un aspetto sostanziale di tale processo di secolarizzazione è l’implicazione esistenziale dell’artefice nella sua opera: potremmo leggere la *Commedia* senza tener conto della biografia di Dante? E, parallelamente, potremmo leggere la *Sagrada Família* senza tener conto della biografia di Gaudí? La risposta, in entrambi i casi, è no. E, relativamente a Gaudí, la ricerca del sacro orienta non solo la quotidianità della sua vita di cristiano, ma anche l’insieme della sua opera di architetto, giacché i simbolismi scritturali sono presenti non solo negli edifici ufficialmente religiosi, ma anche nella architettura civile (come illustra molto bene Joan Bassegoda Nonell: *Gaudí e il sacro*, in AA.VV., *Gaudí. Spazio e segni del sacro*), a volte in polemica con i suoi committenti: rivelatrice di questa pervasività del sacro nella architettura di Gaudí è una statua in bronzo della Vergine che avrebbe dovuto occupare la parte alta della facciata d’angolo della casa Milà, all’incrocio fra il Paseo de Gracia e la calle Provenza di Barcellona, secondo le intenzioni dell’architetto, e che invece non venne realizzata per volontà di don Pablo Milà e di sua moglie (timorosi forse degli atti vandalici contro edifici di culto durante la Settimana Tragica).

Tempio di simboli è la *Commedia* al pari della *Sagrada Família*, idealmente configurate, l’una e l’altra, sul modello della parola divina, una parola che storicamente è stata pronunciata attraverso il Vangelo e la Scrittura, ma che nei due autori si affaccia sull’aldilà, inteso come bisogno di trascendenza vissuto da ogni uomo e da ogni società umana, indipendentemente dal credo in cui tale bisogno viene formulato: un misticismo archetipico nel quale tutte le lingue e tutte le religioni sono traducibili (come intravide un altro genio catalano, Ramon Llull, e come lo stesso Dante intuì, quando immaginò un Monarca che unificasse politicamente, e nel segno della pace, tutti gli uomini della terra, indipendentemente dal loro credo religioso: “Ma vedi: molti gridan ‘Cristo, Cristo!’, / che saranno in giudizio assai men prope / a lui, che tal che non conosce Cristo” (*Par. XIX 106-108*).

L'esperienza del sacro nasce dalla distinzione, all'interno dell'esistenza quotidiana, di ciò che appartiene alla divinità, il sacro, da ciò che appartiene agli uomini, il profano. La religione, intesa come trascendenza, e l'economia, intesa come immanenza, si distinguono l'una dall'altra, oppure si oppongono l'una all'altra, come le due istanze che, dialetticamente in rapporto, configurano sul piano antropologico ogni cultura. È necessario, inoltre, tener presente che tale dialettica, e l'apertura sulla trascendenza che ne deriva, si presenta secondo due paradigmi antropologici molto diversi, a seconda che si considerino culture integrate (ossia globali o preindustriali) o culture di tipo industriale o moderno, che presentano, cioè, un alto grado di interna articolazione attraverso la divisione del lavoro: nelle prime l'esperienza del sacro è sostanzialmente integrata nell'universo profano del quotidiano; nelle seconde, invece, le due esperienze, quella del sacro e quella del profano, si oppongono in modo netto. Come vedremo, Dante e Gaudí, pur appartenendo a culture di tipo industriale (le origini del capitalismo in Dante, il capitalismo maturo in Gaudí), ridefiniscono con la loro opera proprio i limiti e i confini del sacro rispetto al profano. Per ciò che riguarda Gaudí, che inizia a lavorare alla Sagrada Família nel 1883, non è necessario insistere sul fatto che la società della sua epoca, cioè la Catalogna fra otto e novecento, è una società e una cultura di tipo marcatamente industriale. Bisogna però ricordare alcuni eventi che segnarono in profondità la vita professionale dell'architetto e lo stesso progetto del tempio espiatorio: la *Rerum novarum* di Leone XIII, del 1891, che apriva la cultura cattolica alla questione sociale ed operaia; l'attentato anarchico contro il Liceo (l'Opera di Barcellona), che fece 20 morti, il 7 novembre del 1893; la 'semana trágica', una insurrezione operaia con forte connotazione anticlericale, che divampò in Catalogna fra il 26 di luglio e il 2 di agosto del 1909.

Per ciò che riguarda Dante, basta ricordare gli Ordinamenti di giustizia del 1293 per visualizzare la trasformazione politica che la divisione del lavoro, attraverso il sistema delle Arti, significò per la città, con l'espulsione dagli organismi del potere comunale dell'aristocrazia feudale e il controllo che la borghesia, politicamente organizzata 'in parti', i partiti dell'epoca, assumeva della politica cittadina. E poi il conflitto tra le parti che portò all'esilio del poeta, della cui esperienza restano nella *Commedia* tracce memorabili. Si tratta di momenti ovviamente molto diversi di sviluppo dell'economia capitalista, ma si capisce poco sia della *Commedia* che della *Sagrada Família* se non si tiene conto del legame che esiste fra entrambe le opere e le convulsioni economico-sociali del loro tempo, un legame così forte che il loro aspetto sacrale e religioso è anche una risposta a tali convulsioni.

Su un piano interpretativo più generale, sia in Dante che in Gaudí l'opera viene intesa come accesso alla dimensione sacrale della vita umana, che è anche ipotesi di pervivenza al di là della caducità e della morte che presiedono l'esistenza materiale. In tale prospettiva, sia la *Commedia* che la *Sagrada Família* si presentano come prodotti che, almeno congetturalmente, sono destinati a sopravvivere nel tempo, ossia a durare, in quanto viva testimonianza del divino e della sua impronta nella realtà. In Dante questa vocazione alla durata si esprime in luoghi memorabili, come nella conversazione con Cacciaguida, nella quale il poeta si augura di “viver fra coloro / che questo tempo chiameranno antico”. Per la Gaudí “un'opera del genere deve essere figlia di tempi lunghi: più sono lunghi meglio è. Bisogna sempre conservare lo spirito del monumento, ma la sua vita deve dipendere dalle generazioni che se la tramandano e con le quali la Chiesa vive e si incarna”. Un momento rivelatore della mentalità artistico-religiosa di Gaudí è l'episodio ricordato dal filosofo Francesc Pujols nel suo volume *La visió artística y religiosa d'en Gaudí* (del 1927, tradotto in francese da Salvador Dalí). Pujols racconta che in una conversazione a Mallorca con il pittore Santiago Rossinyol, Gaudí sosteneva che, come per tutte le cattedrali d'Europa, anche per la *Sagrada Família* sarebbero state necessarie varie generazioni e vari secoli per portarne a termine la costruzione, di cui egli certamente non avrebbe visto la fine. Rossinyol, allora, gli obiettò, con maliziosa ironia, che forse il cattolicesimo non sarebbe durato tanto. Gaudí si strinse nelle spalle e ammutolì, visibilmente costernato, come se quella obiezione, che forse era solo la burla di uno scettico nei confronti di un credente, avesse intaccato e messo in discussione un aspetto sostanziale della sua visione artistico-religiosa, ossia la durata dell'opera e del suo significato nel tempo.

Nell'esperienza del sacro il mondo, sottratto alla caducità del mutamento e della morte, così come esso appare alla percezione più immediata, è ricondotto a un sistema di valori stabile (se non eterno) che ne corregge simbolicamente le imperfezioni e il deficit esistenziale. Il ‘sacrato poema’ e il ‘tempio espiatorio’ verranno quindi interrogati qui, in modo diretto e frontale, oppure in modo indiretto e laterale, in quanto riusciti tentativi di restituire al mondo, in una civiltà vocationalmente profana come la nostra, il suo significato e i suoi valori, e quindi di restaurare quella porta (*janua*) sulla trascendenza di cui la modernità, proprio nell'atto di chiuderla, conferma la imprescindibilità. La parola della poesia e la pietra dell'architettura si presentano così come materia di grammatiche di un immaginario religioso di cui Dante e Gaudí hanno fornito le supreme realizzazioni artistiche. In entrambi il sacro non è già dato, anteriormente alla iniziativa che produce oggetti, letterari o architettonici, ma è piuttosto il punto d'arrivo di una iniziativa, che consiste potremmo dire nella

sacralizzazione di ciò che in sé è profano, ossia della esperienza quotidiana di uomini e donne che viene sublimata grazie alla loro opera e sottratta idealmente alla fugacità del reale in sé dato. Ciò che accomuna i due artisti, nettamente differenziandoli dalla religiosità antica e tribale messa in luce dall'antropologia e dalla storia delle religioni (secondo Mircea Eliade), è dunque la visione moderna del 'sacro', ossia un orizzonte di immanenza, estetica e politica, al quale ogni valore sacrale deve essere ricondotto. La religiosità delle loro opere si traduce sistematicamente nei principi fondanti della poesia e dell'architettura, intese come procedure di conversione del 'sacro' astratto e metastorico nelle concretissime elaborazioni in parola e spazio destinate ad una comunità particolare ma poi anche all'umanità in generale. Lo sguardo dell'analisi sarà quindi orientato verso il futuro (eventualmente utopico) della nostra civiltà, oltre che, o piuttosto che, verso il passato di civiltà anteriori o diverse.

Nel caso di Gaudí la sacralità è implicita nell'idea stessa e nella forma del tempio, che venne presentatato al papa e consacrato come basilica dal cardinale Monsignor Ragonesi nel 1915. Nel caso di Dante e della *Commedia*, invece, parlerei di una sacralità dinamica, nel senso che il sacro è il punto di approdo di un percorso di ricerca tanto poetico quanto religioso (o teologico). Credo che tale dinamismo, nell'idea dantesca del sacro, venga nitidamente formulato nel titolo di un recente e importante volume di critica dantesca, di cui è autore uno studioso prestigioso, oltre che caro amico, Alberto Casadei: *Un poema che diventa sacro*. La *Commedia*, infatti, non è sacra fin dal principio, non lo è almeno nelle definizioni che il poeta fornisce nell'*Inferno*, e che sono state adottate come titolo del poema. Nel XVI e XXI canto il testo è una *comedia*, ben differenziata dall'*alta tragedia* (canto XX) di Virgilio, ossia l'*Eneide*. Nel confronto con il grande classico della antichità latina, Dante utilizza concetti di tipo linguistico-retorico, come aveva già fatto nel *De Vulgari Eloquentia*. Da questi passaggi i contemporanei dedussero il titolo di *Commedia* che ci è Família re (il primo fu il poeta fiorentino Francesco da Barberino, nei suoi *Documenti d'amore*, intorno al 1313). Questa data è importante perché il Barberino conosceva certamente l'*Inferno*, da cui estrae la parola *comedia*, forse anche il *Purgatorio* (nel quale il testo non viene definito nel suo insieme), ma non il *Paradiso*, dove invece l'opera viene ribattezzata dal suo autore: *sacrato poema* (nel XXIII) e *poema sacro* (nel XXV). La sacralità del testo è dunque un'idea forse implicita nella formula di *comedia*, usata nell'*Inferno*, ma certo non evidenziata né rivendicata dall'autore. Solo all'altezza degli ultimi canti del *Paradiso* la *comedia* diventa un *poema sacro* ("al quale han posto mano e cielo e terra"). Se teniamo conto del fatto che nell'*Inferno* (canto XX) le tre parti del poema sono definite come *canzoni* (termine ovviamente retorico), mentre alla fine del *Purgatorio* (canto XXXIII) esse diventano *cantiche* (termine scritturale che

Dante riprende dall'*Apocalisse* di Giovanni) è subito chiaro in che senso il *poema* divenga *sacro*, d'accordo con il processo di crescita formale e ideale del testo, una crescita che si riflette nella coscienza autoriale di Dante e nel valore, innanzitutto religioso e non più prevalentemente retorico, che egli attribuisce alla sua opera, una volta conclusa, o in procinto di concluderla. Lancio qui, come mera ipotesi, al limite della provocazione, questa domanda: quale sarebbe stato il titolo del poema se il testo fosse stato noto tutto intero fin dal principio? Se cioè i contemporanei avessero tenuto presente non solo l'*Inferno*, in cui esso è una *comedia*, ma anche il *Paradiso*, in cui esso è un *poema sacro*. Dobbiamo almeno congetturare che il titolo sarebbe forse stato *Poema sacro*, il *Poema sacro* di Dante Alighieri. Sarebbero allora emersi con folgorante evidenza le profonde connessioni ideali fra la *Sagrada Família* di Gaudí e il *Poema sacro* di Dante. Chiarirò il concetto di sacralizzazione del profano attraverso due esempi, che hanno in comune l'oggetto profano che i due artisti sacralizzano con la loro opera. Una delle cruces della *Commedia* è il passaggio di *Purgatorio* XXII in cui Stazio traduce i versi 56-57 del III Libro dell'Eneide: "Quid non mortalia pectora cogis / auri sacra fames?", ossia "A quali eccessi non induci gli uomini, o esecranda sete dell'oro?" (in riferimento alla uccisione da parte di Polidoro per impossersi del tesoro che egli portava con sé). Dante traduce in questo modo: "Per che non reggi tu, o sacra fame / de l'oro, l'appetito de' mortali?". La traduzione tradisce il testo originale capovolgendo il senso della parola *sacer*: non 'esecrando', come vuole Virgilio, ma 'sacro', in una ottica religiosa e cristiana confermata dall'altra traduzione virgiliana, qualche verso dopo, dalla IV Bucolica: "Secol si rinova; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenie scende da ciel nova".

A tali interrogativi, Stazio risponde indicando nell'opera di Virgilio la fonte e la causa sia del suo pentimento (del vizio contrario a quello che gli ha attribuito Virgilio) che della sua conversione. Per quanto riguarda la prodigalità, un vizio che Stazio avrebbe coltivato credendo che fosse una virtù, cioè la magnanimità celebrata dai trovatori e intesa feudalmente come ostentazione di potere della aristocrazia, furono le parole lette nell'*Eneide* (III 56-57) quelle da cui apprese che la virtù consiste, aristotelicamente, nell'equidistanza tra gli estremi, e che il denaro, in sé utile alla società e all'economia, in quanto strumento di scambio di beni tra le persone, deve essere gestito con assennatezza, evitando le due opposte perversioni della avarizia (o avidità) e dello sperpero (o prodigalità). In effetti, già nell'*Inferno* il peccato dell'avidità è stato punito assieme a quello della prodigalità (Canto VII), il che implica una lucidità di pensiero economico, in Dante, che va ben oltre lo schematismo dei vizi capitali, in cui l'avidità è considerata esclusivamente in una prospettiva morale e soggettiva, e non dal punto di vista del

funzionamento generale della società (e inoltre la prodigalità, fra questi vizi, non è neppure considerata). Anche per quanto riguarda la conversione al cristianesimo, furono le parole lette nella IV Bucolica (vv. 5-7) che rivelarono a Stazio il valore del messaggio di Cristo, che cominciava a diffondersi in tutto il mondo, e con il quale il testo virgiliano aveva una relazione di "consonanza" (v. 80), vale a dire di analogia. La poesia di Virgilio acquisisce quindi, attraverso il personaggio di Stazio, una funzione esemplare, educativa e civile, che la rende perfettamente compatibile con la cultura di Dante: la cultura che permea l'opera che sta scrivendo e la modernità che si riflette in essa.

Relativamente a Gaudí, la fabbrica del tempio è immediatamente collegata alla attenzione dell'architetto nei confronti della vita dei loro costruttori, dei quali Gaudí non solo promosse condizioni di vita e di lavoro molto più dignitose degli standard dell'epoca, ma fra loro trascelse anche modelli figurativi dei personaggi che adornano il tempio, nel quale noi leggiamo, letteralmente, i volti di coloro che lo hanno costruito, oltre che la personalità del suo autore, o controverse figure della attualità, come nel portale della Fede, dove un giovane anarchico venne scelto per rappresentare Gesù. All'altro estremo della scala sociale, il mondo imprenditoriale catalano viene programmaticamente coinvolto nella finanziamento della basilica, teorizzando che una parte dei loro profitti le vadano dedicati:

Gli importanti donativi della Sagrada Família sono sempre stati fatti da commercianti. L'opera è immagine del credito del commercio, poiché denuncia l'esistenza di questi capitali in eccesso, indice di benessere del commercio, base del credito; per questa ragione, ogni volta che i lavori hanno dovuto diminuire il ritmo e ci si è rivolti a importanti commercianti, questi hanno sempre risposto.

La Sagrada Família è un simbolo nazionale non in un senso ideologicamente astratto, ma nel senso concretissimo che tutte le classi sociali devono contribuire alla sua costruzione. E qui vediamo un altro nesso profondo con la *Commedia*, poiché anche il poema programmaticamente abbraccia tutte le classi sociali, che in Dante, però, non sono ancora, come lo saranno nell'800 e in Gaudí, definite sul piano nazionale e popolare.

Ma ciò che soprattutto accomuna i due artisti, elevandoli ad un livello di qualità superiore nei rispettivi settori estetici, è la sublimazione sacralizzante degli elementi più umili dell'esistenza, frammenti verbali in Dante, frammenti di pietra in Gaudí. È qui che ammiriamo la coincidenza degli estremi ideologici della civiltà: il basso disprezzabile quotidiano che si coniuga al sublime auratico divino. Se Dante utilizza, nella sua sacralizzazione del mondo, il linguaggio delle donne ed insegnato dalle donne, per cui il supremo mistero teologico verrà adombrato nella favella di una lingua "che bagna ancor